

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology - Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullaev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining hususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

Арипов Сохибжон Абдухалилович
Самаркандский филиал республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Ташкенбаева Элеонора Негматовна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней и кардиологии №2
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Хайдаров Акбар Хайдарович
Самаркандский филиал республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Авазова Хилола Ахматовна
Самаркандский филиал республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Кодиров Дильшод Асатуллаевич
Самаркандский филиал республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Адилова Дилафруз Нигматовна
Самаркандский филиал республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ

For citation: Aripov S.A., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 15-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572407>

АННОТАЦИЯ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире, а ее распространенность колеблется от 6% до 26% в разных странах. О`СОК является третьей по значимости причиной смертности, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. У многих пациентов ХОБЛ сочетается с клинически значимой хронической патологией, повышающей заболеваемость и смертность от обструктивной болезни легких. Кроме того, коморбидные состояния создают экономическую нагрузку на систему здравоохранения, увеличивая экономические затраты на фармакотерапию и госпитализацию. В клинической практике отсутствуют стандарты диагностики заболеваний суставов, лечащие врачи не всегда ориентированы на поиск сопутствующей патологии, что приводит к позднему выявлению сердечно-сосудистой патологии и, как следствие, увеличению осложнений и смертности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения сердечного ритма, хроническая сердечная недостаточность, обструктивная болезнь легких.

Aripov Sokhibzhon Abduhalilovich
Samarkand branch of the Republican
scientific center for emergency medical care
Samarkand, Uzbekistan

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

DSc, Professor, Head of Department
internal diseases and cardiology №2
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Khaidarov Akbar Khaidarovich

Samarkand branch of the Republican
scientific center for emergency medical care
Samarkand, Uzbekistan

Avazova Hilola Akhmatovna

Samarkand branch of the Republican
scientific center for emergency medical care
Samarkand, Uzbekistan

Kodirov Dilshod Asatullaevich

Samarkand branch of the Republican
scientific center for emergency medical care
Samarkand, Uzbekistan

Adilova Dilafuz Nigmatovna

Samarkand branch of the Republican
scientific center for emergency medical care
Samarkand, Uzbekistan

FEATURES OF THE COURSE OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH COPD

ANNOTATION

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common diseases in the world, and its prevalence ranges from 6% to 26% in different countries. O'SOK is the third leading cause of death, second only to cardiovascular diseases and cancer. In many patients, COPD is combined with clinically significant chronic pathology, which increases morbidity and mortality from obstructive pulmonary disease. In addition, comorbid conditions create an economic burden on the healthcare system, increasing the economic costs of pharmacotherapy and hospitalization. In clinical practice, there are no standards for diagnosing joint diseases; attending physicians are not always focused on searching for concomitant pathologies, which leads to late detection of cardiovascular pathology and, therefore, an increase in complications and mortality.

Keywords: arterial hypertension, cardiovascular diseases, heart rhythm disturbances, chronic heart failure, obstructive pulmonary disease.

Aripov Sohizhon Abduhalilovich

Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

2-ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini mudiri
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Haydarov Akbar Xaydarovich

Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

Avazova Hilola Axmatovna

Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

Kodirov Dilshod Asatullaevich

Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

Adilova Dilafuz Nigmatovna

Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Samarqand filiali
Samarqand, O'zbekiston

O'SOK BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA YURAK ISHEMIK KASALLIGI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

O'pka surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, uning tarqalishi turli mamlakatlarda 6% dan 26% gacha. O'lim sabablari bo'yicha O'SOK uchinchi o'rinni egalladi va yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalligidan o'limdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ko'pgina bemorlarda O'SOK klinik jihatdan ahamiyatli surunkali patologiya bilan bog'liq bo'lib, bu obstruktiv o'pka kasalligining kasallanishi va o'limini oshiradi. Bundan tashqari, komorbid sharoitlar sog'liqni saqlash tizimiga iqtisodiy yuk yaratadi, farmakoterapiya va kasalxonaga yotqizishning iqtisodiy xarajatlarini oshiradi. Klinik amaliyotda qo'shma kasalliklarni tashxislash uchun standartlar mavjud emas, davolovchi shifokorlar har doim ham yurak-qon tomir patologiyasini kech aniqlashga olib keladigan va natijada asoratlari va o'lim holatlarini oshiradigan birga keladigan patologiyani qidirishga qaratilgan emas.

Kalit so'zlar: arterial gipertenziya, yurak tomirlari kasalligi, yurak ritmining buzilishi, surunkali yurak etishmovchiligi, obstruktiv o'pka kasalligi.

O'pka surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, uning tarqalishi turli mamlakatlarda 6% dan 26% gacha [1]. O'SOK ning tarqalishi bo'yicha ko'ndalang kesimli aholiga asoslangan epidemiologik tadqiqot ko'ra, nafas olish belgilari bo'lgan odamlarda O'SOK 21,8% ni, umumiy aholida esa 15,3% ni tashkil etdi. O'lim sabablari bo'yicha O'SOK uchinchi o'rinni egalladi va yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalligidan o'limdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ko'pgina bemorlarda O'SOK klinik jihatdan ahamiyatli surunkali patologiya bilan bog'liq bo'lib, bu obstruktiv o'pka kasalligining kasallanishi va o'limini oshiradi. Bundan tashqari, komorbid sharoitlar sog'liqni saqlash tizimiga iqtisodiy yuk yaratadi, farmakoterapiya va kasalxonaga yotqizishning iqtisodiy xarajatlarini oshiradi. 2018-yilda chop etilgan O'SOK diagnostikasi, davolash va oldini olish bo'yicha Global strategiyaning so'nggi qayta ko'rib chiqilishida shifokorlarning O'SOK da yuzaga kelishi mumkin bo'lgan komorbid holatlar to'g'risida xabardorligiga va ularni erta tashxislashning ahamiyatiga katta e'tibor qaratilgan [1-3]. Yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) O'SOK bilan og'rikan bemorlarda rivojlanadigan va ularning hayot sifati va davomiyligiga ta'sir qiluvchi eng keng tarqalgan va jiddiy birga keladigan patologiya. Ma'lumki, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda o'limning umumiy sonining 50 foizi yurak-qon tomir kasalliklari mavjudligidan kelib chiqadi va o'lim xavfi 2-3 baravar yuqori, bu bir qator yirik populyatsiya tadqiqotlari bilan tasdiqlangan [5, 6]. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda YUQTK bilan kasallanish darajasi 28-42% ni tashkil qiladi va katta yoshdagi bemorlarda 50,0-56,5% gacha sezilarli darajada oshadi. Shunday qilib, Britaniyada birinchi tadqiqotlardan biri nashr etilgan bo'lib, u 5 million holat tarixini tahlil qilish asosida YUQTK va O'SOK namoyon bo'lishida yoshga bog'liq naqshlarni ko'rsatadi. O'SOK bilan og'rikan yosh bemorlarda miyokard infarkti xavfi 12 baravar ortishi aniqlandi; 35-45 yoshda, O'SOK borligida yurak-qon tomir patologiyasining rivojlanishi 7,6 baravar yuqori; Umuman olganda, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda 5 marta tez-tez yurak kasalligi tashxisi qo'yiladi [7]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda koroner yurak kasalligi rivojlanishining statistik jihatdan muhim yuqori xavfi aniqlandi (ko'rsatkichlar nisbati 2,0 95%, ishonch oralig'i 1,5 dan 2,5 gacha) va yurak etishmovchiligi (3,9 nisbati 95% da, ishonch oralig'i 2,8 dan 5,5 gacha) [6]. O'SOK ning kuchayishi uchun kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning 50% dan ko'prog'ida yurak-qon tomir kasalliklari mavjud [8]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda arterial gipertenziya (AG) 62,2% hollarda, yurak tomirlari kasalligi (YuTK) - 27%, surunkali yurak etishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. (SYuYe) - 23,6% hollarda. O'SOK va YUQTKning tez-tez uchraydigan kombinatsiyasi bir qator umumiy xavf omillari bilan bog'liq: chekish, jismoniy harakatsizlik, ortiqcha tana vazni, obstruktiv uyqu apnesi-gipopnea, genetik moyillik [6, 9]. O'SOK da yurak-qon tomir patologiyasini rivojlanishiga qo'shimcha hissa qo'shadi dori terapiyasi: glikokortikosteroidlar va beta-2 agonistlarini qabul qilish. Yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning yana bir kuchli prognozi - bu o'pka funksiyasining progressiv pasayishi. O'pka sog'lig'ini o'rganish umumiy o'limning 14% ga, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning 28% ga oshganini va birinchi soniyada majburiy ekspiruar hajmining (FEV1) 10% ga kamayishi bilan yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfi 20% ga ko'rsatilgan. O'rtacha O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim darajasi 25 dan 48,8% gacha o'zgarib turadi [2, 6, 8]. O'SOK neytrofillar, makrofaglar va yallig'lanishning o'tkir bosqichining ko'p miqdordagi sitokinlari, kimyokinlari va oqsillarini chiqaradigan immunokompetent hujayralar ishtirokidagi surunkali tizimli yallig'lanishga asoslangan. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yallig'lanishga qarshi interleykinlar (1, 2, 6, 8, 9, 12, 18), o'sma nekrozi omil-a va C-reaktiv oqsil sezilarli darajada oshadi. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda surunkali yallig'lanish jarayoni mahalliy darajadan tashqariga chiqadi va tizimli bo'lib qoladi, bu endotelial hujayralarning yallig'lanish reaktivligi va boshqa organlar va to'qimalarda mikrosirkulyatsiya buzilishi, metabolik jarayonlarning buzilishi va keyinchalik ko'p a'zolar etishmovchiligi bilan birga keladi [10-11]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak-qon tomir patologiyasining rivojlanishi yurak va o'pkaning yaqin anatomik va funksional bog'lanishiga, umumiy xavf omillarining mavjudligiga, shuningdek, endotelial disfunktsiya va oksidlovchi stressga asoslanadi,

bu qon tomir tonusining oshishiga olib keladi, vazokonstriksiya va silliq mushak hujayralarining ko'payishi. Bularning barchasi arteriyalarning qattiqligini oshirishga yordam beradi va qon tomir buzilishlarni yanada kuchaytiradi. Shu bilan birga, qon tomirlarining haddan tashqari qattiqligi gemodinamikaga sezilarli ta'sir qiladi, miyokardga yukni oshiradi va koronar perfuzionni yomonlashtiradi [12, 13]. Shunday qilib, O'SOK va yurak-qon tomir patologiyasining birgalikda mavjudligi o'zaro yuk sindromini shakllantiradi, bu kasallikning dastlabki bosqichlarida bemorning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi, kasallikning klinik ko'rinishini o'zgartiradi va qo'shma kasalliklarni tashxislash va davolashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, va shuningdek, salbiy oqibatlar xavfini oshiradi. Komorbid patologiya rivojlanishining asosiy mexanizmlarini va uning klinik kechish xususiyatlarini o'rganish, o'z vaqtida tashxis qo'yish va oqilona farmakoterapiya bunday bemorlarda prognozni sezilarli darajada yaxshilaydi.

Maqsad - O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak-qon tomir patologiyasining tarqalishi va erta tashxisini aniqlash uchun zamonaviy adabiyotlarni ko'rib chiqish, qo'shma kasallikning shakllanish mexanizmlari kontekstida yurak-qon tomir kasalliklarining salbiy rivojlanishining shartlari va omillarini aniqlash.

Materiallar va usullar Biz so'nggi 10 yil davomida eLIBRARY va Scopus ma'lumotlar bazalaridan foydalangan holda adabiyot manbalarini tahlil qildik va 2018 yilda nashr etilgan Surunkali obstruktiv o'pka kasalligini tashxislash, davolash va oldini olish bo'yicha Global strategiya materiallarini o'rgandik.

Natijalar va munozara Gipertenziya va O'SOK ning kombinatsiyasi eng keng tarqalgan komorbid kasalliklardan biri bo'lib, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda 6,8 dan 76,3% gacha, o'rtacha 34,3% gacha, odatda bemorlarda ushbu patologiyaning tarqalishi ortib bormoqda. katta yoshdagi guruhdan. O'SOK 25 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan gipertoniya bilan og'rikan har o'rtinchi bemorda aniqlanadi [14]. Oxirgi epidemiologik tadqiqotlardan birida O'SOK gipertoniya bilan og'rikan odamlarning 22,9 foizida va unsiz odamlarning 14,3 foizida tashxis qo'yilgan [15]. Gipertenziya va O'SOK o'rtasidagi munosabatlar hozirgi vaqtda gipertenziya rivojlanishining ikkita mexanizmi bilan izohlanadi. Birinchi mexanizm 4-11 yildan keyin mavjud bo'lgan O'SOK fonida gipertenziya paydo bo'lishidir (u "pulmogen gipertenziya" deb ataladi - bu atama 1966 yilda N. M. Muxorlyamov tomonidan taklif qilingan). Ushbu turdagi gipertenziyaning asosiy xarakteristikalarini O'SOK ning kuchayishi paytida qon bosimining (QB) oshishi, bronxo-obstruktiv sindromning yo'qolishi bilan qon bosimining pasayishi yoki normallashishi, hatto simptomimetiklarni uzoq muddatli qo'llash fonida ham. va glikokortikosteroidlar. Gipertenziya rivojlanishining ikkinchi varianti bemorlarda mustaqil kasallik sifatida gipertenziya mavjudligini tushuntiradi. Odatda O'SOK belgilari paydo bo'lgunga qadar yoshroq yoshda aniqlanadi. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, O'SOK fonida tizimli va o'pka gipertenziyasining asosiy mexanizmi surunkali arterial gipoksiya bo'lib, renin-angiotensin-aldosteron va simpatoadrenal tizimlarning faollashishiga olib keladi. Gipoksiya - oksidlovchi stressning shakllanishi bilan erkin radikal va peroksidlanish jarayonlarining faollashuvining sabablaridan biri bo'lib, u tizimli xarakterga ega bo'lib, tomirlar devorining shikastlanishiga va endotelial disfunktsiyaning shakllanishiga, reologik va agregatsiya buzilishlarining rivojlanishiga olib keladi. Ko'pgina tadqiqotlar O'SOK fonida gipertenziya rivojlanish mexanizmidagi endotelial disfunktsiyaning rolini isbotladi. Shu bilan birga, qon bosimining ko'tarilish darajasi, bronxial obstruktiv yomonlashishi va tizimli yallig'lanishning og'irligi va endotelial disfunktsiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik tasdiqlandi [16]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda gipertenziya bilan birgalikda arteriyalarning elastik xususiyatlarining buzilishi va arterial devorning qattiqligining kuchayishi kuzatiladi. O'SOK va gipertenziya bilan og'rikan bemorlarda normal va ortib borayotgan arterial qattiqlik bilan 24 soatlik qon bosimi monitoringi parametrlarini (sirkadiyalik ritmlar, o'rtacha qon bosimi qiymatlari, yuk ko'rsatkichlari) oshirish tendentsiyasi mavjud [14, 17]. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda gipertenziyaning klinik va funksional xususiyatlari aniqlangan. Avvalo, bu qon bosimining kunlik profilingi buzilishi bo'lib, ular

dipper bo'lmagan va tungi tanlovchi turlarining ustunligi va shunga mos ravishda tungi qon bosimining etarli darajada kamayishi bilan bog'liq. Shuningdek, bunday bemorlar kun davomida sistolik va diastolik qon bosimining sezilarli o'zgaruvchanligini va o'rtacha diastolik qon bosimining sezilarli darajada oshishini ko'rsatdilar [14, 16]. Komorbid patologiyasi bo'lgan bemorlarda maqsadli organlarga - yurak va buyraklarga tez-tez zarar etkazilishi qayd etilgan. Bir qator tadqiqotlar chap va o'ng qorinchalarning diastolik funktsiyasining yanada aniq buzilishlari, geometriyaning patologik turlarining ustunligi (konsentrik gipertrofiya) haqida ma'lumot oldi. Buyrakning shikastlanishi gipertenziya va O'SOK bilan og'rikan bemorlarda glomerulyar filtratsiya tezligining sezilarli darajada pasayishi va albumuriyaning yuqori chastotasi va darajasida namoyon bo'ladi [14, 16, 17]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda gipertenziyaning ushbu xususiyatlarini antihipertenziv terapiyani tayinlashda, ya'ni kechqurun va tunda antihipertenziv terapiyani kuchaytirishda hisobga olish kerak. O'SOK bilan og'rikan bemorlarni 4 yildan ortiq vaqt davomida uyda qon bosimini o'z-o'zini nazorat qilishga o'rgatish va gipertenziyani erta bosqichda aniqlash uchun o'z-o'zini nazorat qilish kerak.

Yurak ishemik kasalligi va O'SOK

O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak ishemik kasalligi (YuIK) tarqalishi, turli mualliflarning fikriga ko'ra, 12% dan 60% gacha. Bunday farqlar tadqiqotlarda yurak ishemik kasalligini tashxislashning turli usullarini qo'llash va bemorlarning yoshi bo'yicha farqlari bilan bog'liq. YuIKni aniqlash darajasi yosh bilan sezilarli darajada oshadi va O'SOK ning og'irligiga bog'liq bo'lib, uning og'ir kechishida 60% ga etadi. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda koronar arter kasalligi rivojlanishining patogenezi bir vaqtning o'zida bir nechta mexanizmlarning - surunkali tizimli yallig'lanish, gipoksiya va oksidlovchi stressning ishtiroki bilan bog'liq bo'lib, bu aterosklerozning rivojlanishiga yordam beradi. Shunday qilib, tizimli yallig'lanishning qon belgilarining ko'payishi (interleukinlar 6,8, o'sma nekrozi omil-a, C-reaktiv oqsil) yurak ishemik kasalligining rivojlanishi bilan bog'liq. Yallig'lanishga qarshi sitokinlar aterosklerotik blyashka hosil bo'lishini, yallig'lanishning rivojlanishini, destabilizatsiyani, trombositlar agregatsiyasining kuchayishini, trombositlar hosil bo'lishini va natijada o'tkir koronar sindromning rivojlanishini kuchaytiradigan reaksiyalar kaskadini qo'zg'atadi [4, 18]. Bundan tashqari, bir qator mualliflar o'z tadqiqotlarida O'SOK bilan og'rikan bemorlarda endoteliya bog'liq bo'lgan va endoteliya bog'liq bo'lmagan tomirlarning kengayishi sog'lom odamlarga nisbatan buzilganligini ko'rsatdi, bu arterial devorning qattiqligining kuchayishi bilan. Bu omil muhim rol o'ynaydi, ayniqsa O'SOK ning kuchayishi paytida, aterosklerotik blyashka yorilishi va miyokard infarkti rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, ECLIPSE tadqiqoti va BODE indeksi O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak ishemik kasalligi mavjudligi bemorlarning o'limining oshishi bilan bog'liqligini ta'kidladi [19]. O'SOK ning kuchayishi fonida troponin va natriuretik peptid kabi miokard disfunktsiyasi belgilarining konsentratsiyasining ortishi kuzatiladi. Bu fakt O'SOK kuchayganidan keyin 30 kun ichida o'limni bashorat qiladi [20]. Shu munosabat bilan, uzoq vaqt davomida bemorlarning katta namunasida o'tkazilgan Framingham va Gothenburg tadqiqotlarini ta'kidlash kerak [20]. Ularning natijalariga ko'ra, 1 sekundda majburiy ekspiratsiya hajmining (FEV1) 10% ga kamayishi yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfini 28% ga va o'limga olib kelmaydigan koronar hodisalarni 20% ga oshirishi aniqlandi. Tadqiqotlarga ko'ra, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda YUIK kechishining eng keng tarqalgan klinik varianti og'riqsiz shakldir (47-58%). Bu YUIK ning noto'g'ri tashxisi, o'tkir miokard infarkti rivojlanishi bilan YUIK namoyon bo'lishiga olib keladi. Ko'pincha kardialgiya ko'rinishi har doim shifokorlar tomonidan miyokard ishemiyasining namoyon bo'lishi deb hisoblanishi mumkin emas, ayniqsa kor pulmonale belgilari mavjud bo'lganda. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak ishemik kasalligi diagnostikasi xiralashgan klinik belgilar, ko'pincha kasallikning og'riqsiz kechishi va og'ir nafas qisilishi mavjudligi sababli stress testlarini o'tkaza olmaslik tufayli qiyinlashadi [18, 21]. O'SOK ning og'irligi oshgani sayin, jim miyokard ishemiyasi epizodlarining chastotasi oshadi [21]. O'SOK ning tez-tez kuchayishi bilan og'rikan bemorlarda koronar tomirlarning jiddiy shikastlanishi qayd etilgan (stenozlarning yuqori chastotasi va darajasi). Tadqiqotlarga ko'ra, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda o'tkir koronar

sindrom bir qator xususiyatlarga ega: atipik shakllarning yuqori chastotasi (asosan astmatik variant tufayli), paroksizmal atriyal fibrilatsiyaning nisbiy xavfining oshishi [4, 22]. Shuningdek, miokard infarkti bilan og'rikan bemorlarda erta infarktdan keyingi angina 2 marta tez-tez uchraydi va miokard infarktining takrorlanishi 4 marta tez-tez rivojlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, O'SOK tufayli o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda kasalxonada o'lim darajasi yuqori. Shunday qilib, O'SOK ni miyokard infarktidan o'lim ko'rsatkichi sifatida ko'rib chiqish kerak, bu esa SurGUning kuchayishi paytida o'limga olib keladigan yurak-qon tomir hodisalari rivojlanishining eng ehtimoliy davri hisoblanadi. Shuning uchun bu davrda ushbu guruhdagi bemorlarni diqqat bilan kuzatib borish kerak. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda erta profilaktika va terapevtik tadbirlarni o'tkazish maqsadida yurak ishemik kasalligi diagnostikasini takomillashtirish halokatli holatlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Yurak ritmining buzilishi va O'SOK

Bir qator epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda aritmiya tez-tez uchraydi. Ta'kidlanishicha, aritmiyalarning paydo bo'lishi to'g'ridan-to'g'ri ventilyatsiya buzilishlarining og'irligiga bog'liq. Ritm buzilishining rivojlanishiga bir qator patogenetik omillar sabab bo'ladi: yurakning ishemik kasalligi, gipertenziya, katexolaminlarning ko'payishi, diselektrolitlarning buzilishi, nafas olish alkaloz va yurak o'tkazuvchanligi tizimining disfunktsiyasi [18]. Aritmiya paydo bo'lishi, shuningdek, O'SOK ni davolashda ishlatiladigan ba'zi dorilar tomonidan qo'zg'atiladi. Shunday qilib, qisqa ta'sir etuvchi b2-adrenergik agonistlar atrioventrikulyar tugun orqali impulsni o'tkazish vaqtini uzaytirish, QT oralig'ini uzaytirish orqali proaritmogen ta'sirga ega, shuningdek, gipokaliemiya va qondagi xlor konsentratsiyasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu guruhdagi dori-darmonlarni qabul qilishning yana bir kiruvchi ta'siri yurak etishmovchiligining rivojlanishiga olib keladigan sinus taxikardiyaning rivojlanishidir [18, 24]. Metilksantinnlarni qo'llash, shuningdek, bu dorilar terapevtik konsentratsiyalarda qonda mavjud bo'lsa ham, ritm buzilishlarining rivojlanishiga yordam beradi. Metilksantinnlarning proaritmogen ta'sirini makrolidlar va antigistaminlarni qabul qilish orqali kuchaytirish mumkin. Aritmiyaning turli shakllari bilan kasallanish sezilarli darajada farq qilishi va O'SOK ning og'irligiga, kor pulmonale belgilarining mavjudligiga va birga keladigan yurak ishemik kasalligiga bog'liq ekanligi ko'rsatilgan. Shunday qilib, O'SOK ning og'ir bo'lmagan shakllari bo'lgan bemorlarda sinus taxikardiya, atrial ekstrasistoliya va paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya kabi supraventrikulyar ritm buzilishlari ko'proq kuzatiladi. Og'ir O'SOK bilan og'rikan bemorlarda supraventrikulyar aritmiyalarning chastotasi taxminan 70% ni tashkil qiladi. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda atriyal fibrilatsiya o'pkaning ventilyatsiya funktsiyasining buzilishiga bog'liqligi va aholiga qaraganda tez-tez sodir bo'lishi aniqlangan. Shuningdek, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda atriyal fibrilatsiya FEV1 <60% bilan 2 marta tez-tez sodir bo'lishi aniqlandi [18]. Surunkali o'pka yurak kasalligi rivojlanishi bilan ritm buzilishlari tarkibida qorincha aritmiyalari ustunlik qiladi. 68-83% hollarda bu yuqori darajadagi qorincha aritmi bo'lib, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda to'satdan o'limga olib kelishi mumkin [2, 3, 18]. O'SOK ning kuchayishi paytida og'ir gipoksemiya rivojlanishi aritmiya chastotasining 83% gacha ko'tarilishi bilan birga keladi [18]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda to'satdan o'lim kasallikning kuchayishi paytida nisbatan tez-tez uchraydi va 14% ni tashkil qiladi. Logistik regressiya tahlili O'SOK bilan og'rikan bemorlarda to'satdan o'lim uchun 4 ta mustaqil xavf omilini aniqladi: yoshi, 41 mm Hg dan yuqori alveolyar-arterial gradient. Art., qorincha taxikardiya, atriyal fibrilatsiya. Elektrokardiografiyaning xolter monitoringi (EKG) O'SOK bilan og'rikan barcha bemorlarga, ayniqsa yurak-qon tomir patologiyalari va surunkali o'pka yurak kasalligi belgilari mavjud bo'lganda, kuchayishi paytida ko'rsatiladi. Hayot uchun xavfli aritmiyalarni o'z vaqtida aniqlash ushbu bemorlarda to'satdan o'lim xavfini kamaytiradi. Surunkali yurak etishmovchiligi va O'SOK turli tadqiqotlarga ko'ra, aholi orasida SYUYE tarqalishi 1,8-2,0% ni tashkil qiladi va 65 yoshdan oshgan odamlarda sezilarli darajada oshib, 6-10% ga etadi. Yurak etishmovchiligi bo'yicha mutaxassislar jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, O'SOK 13% hollarda SYUYE rivojlanishining sababi hisoblanadi [25]. O'SOK bilan og'rikan

bemorlarda SYUYE bilan kasallanish, turli manbalarga ko'ra, o'rtacha 36,2% ni, katta yoshdagi bemorlarda esa 62% ga etadi [26, 27]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak etishmovchiligi diagnostikasi ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki u asosan o'tkir va surunkali nafas olish etishmovchiligining namoyon bo'lishi bilan maskalanadi. SYUYE shakllanishiga bronxial obstruksiyaning og'irligi, gipoksemiya va tamaki chekish ta'sir qiladi. Shunday qilib, uzoq muddatli hipoksemiya miyokardning kislorodga bo'lgan talabining oshishiga, miokard distrofiyasining rivojlanishiga va vaqt o'tishi bilan chap qorincha kontraktil funksiyasining pasayishiga olib keladi. Tamaki chekish O'SOK bilan bog'liq bo'lib, SYUYE rivojlanish xavfi 50% ni tashkil qiladi [27]. Taxikardiya, bir qator tadqiqotlarga ko'ra, yurak-qon tomir asoratlarni rivojlanishiga yordam beradi. Yurak urishi tezligining daqiqada 1 martaga ko'payishi yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim va 2 yildan keyin SYUYE uchun kasalxonaga yotqizishning 3% ga ortishi va yurak urish tezligining me'yordan 5 marta 16% ga oshishi bilan bog'liqligi isbotlangan. (SHIFT o'rganish). O'SOK bilan og'rikan bemorlarda SYUYEning noto'g'ri va ortiqcha diagnostikasi sodir bo'ladi. Klinik alomatlar (nafas qisilishi, yo'tal) ikkala holatda ham o'xshash va past o'ziga xoslikka ega, bundan tashqari, O'SOK bilan og'rikan bemorlarda og'ir amfizem mavjudligi bir qator patognomonik belgilarni (o'pkada nam toshmalar, kengayishi) aniqlashni qiyinlashtiradi. yurak chegaralari). O'SOK ning erta va xarakterli alomati bo'lgan nafas qisilishining mavjudligi stress testlarini o'tkazish va SYUYE funksional sinfini aniqlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. SYUYE diagnostikasi uchun asosiy usullar laboratoriya markerlarini aniqlash (natriy diuretik peptid konsentratsiyasi - BNP va uning N-terminal prekursori - NT-proBNP) va tasviriy tadqiqotlar (ekokardiyografi (EchoKG), magnit-rezonans tomografiya). Qon plazmasidagi natriuretik peptidlar darajasini aniqlash salbiy prognostik xususiyatga ega va SYUYE bilan og'rikan bemorlarda dastlabki diagnostik test sifatida qo'llanilishi mumkin. Bemorlarda SYUYE tashxisini tekshirish uchun turli chegara qiymatlaridan foydalanish kerak. Shunday qilib, ma'lum bo'lgan O'SOK va progressiv nafas qisilishi bo'lgan bemorda BNP darajasi 500 pg / ml dan yuqori bo'lsa, chap qorincha etishmovchiligi mavjudligini ko'rsatadi. Ilgari tashxis qo'yilganmi yoki yo'qmi, adabiyotlarni ko'rib chiqish. Ko'rsatilgan BNP darajasi faqat yurak etishmovchiligining mavjudligini ko'rsatadi va nafas qisilishining nafas olish yoki yurak kelib chiqishini bemorning ahvolidan klinik yomonlashuvining sababi sifatida ajratishga imkon bermaydi [25]. 100-500 pg/ml BNP darajasi o'ng qorincha etishmovchiligini, o'rtacha chap qorincha etishmovchiligini yoki ikkalasining kombinatsiyasini ko'rsatishi mumkin [17]. Shunga ko'ra, NT-proBNP darajasi 450 pg / ml dan (50 yoshgacha bo'lgan bemorlar

uchun) va 900 pg / ml dan (50 yosh va undan katta bemorlar uchun) O'SOK bilan og'rikan bemorlarda dekompensatsiyalangan SYUYE mavjudligini ko'rsatadi. nafas qisilishi [24, 25]. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda BNP va NT-proBNP darajasining oshishi o'pka gipertenziyasi va surunkali kor pulmonaledagi o'ng qorincha etishmovchiligining natijasi bo'lishi mumkin [29, 30]. BNP Consensus Panel 2004 tavsiyalariga ko'ra, surunkali kor pulmonale 100-500 pg / ml BNP darajasi bilan tavsiflanadi. Barqaror davrda O'SOK bilan og'rikan bemorlarda BNP darajasi sog'lom odamlarga qaraganda yuqori, ammo o'rtacha 50 pg / ml dan oshmaydi [29]. Ekokardiyografiya yurak kameralarining hajmini, klapan apparatining holatini, qorinchalarning sistolik va diastolik funksiyalarini baholashga imkon beradi va SYUYEga shubha qilinganlar uchun tanlov usuli hisoblanadi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, SYUYE bilan og'rikan bemorlarning 10-46 foizida chap qorincha otish fraksiyasi (OF) kamayadi. Saqlangan chap qorincha ejection fraksiyasi bilan yurak etishmovchiligini tashxislashda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bunday holda, bu tashxis chap qorincha miokardning massasidagi o'zgarishlar yoki chap atriumning kengayishi va Doppler ekokardiyografi bilan aniqlangan diastolik to'ldirishning buzilishi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Og'ir O'SOK bilan og'rikan bemorlarda echoCG tomografiyasi 35% qoniqarsiz bo'lishi mumkin; bu holda SYUYE tashxisi uchun magnit-rezonans tomografiya afzalroqdir [25, 28]. Shunday qilib, SYUYE diagnostikasi standarti ekokardiyografiya hisoblanadi, ayniqsa chap qorincha EF kamaygan hollarda. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda qon plazmasidagi BNP darajasining 100 pg / ml dan oshishi bemorda SYUYE mavjudligining dalili bo'lishi mumkin. XULOSA Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi ko'pincha yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan bog'liq. O'SOK bilan og'rikan bemorlarda yurak-qon tomir patologiyasining komorbid klinik va patogenetik xususiyatlari etarlicha o'rganilgan va yurak-qon tomir kasalliklarining nojo'ya hodisalarining prognozlarini aniqlangan. Ammo haqiqiy klinik amaliyotda qo'shma kasalliklarni tashxislash uchun standartlar mavjud emas, davolovchi shifokorlar har doim ham yurak-qon tomir patologiyasini kech aniqlashga olib keladigan va natijada asoratlari va o'lim holatlarini oshiradigan birga keladigan patologiyani qidirishga qaratilgan emas. Noxush hodisalar rivojlanishining prognoz qiluvchi omillari nafas olish tizimining og'ir obstruktiv buzilishlari, O'SOK ning tez-tez kuchayishi, qorincha disfunktsiyasi va surunkali pulmonale mavjudligidir. O'SOK bilan og'rikan bemorlarni tashxislash va davolash bo'yicha tavsiyalar, ayniqsa kuchayishi va og'ir holatlarda, yurak-qon tomir tizimini diagnostika qilish usullarini, masalan, ekokardiyografiya, Xolter EKG monitoringi va 24 soatlik qon bosimi monitoringini o'z ichiga olishi kerak, bu patologik holatlarni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi.

References/Список литературы/Иqtiboslar

1. Şerban RC, Hadadi L, Şuş İ, Lakatos EK, Demjen Z, Scridon A. Impact of chronic obstructive pulmonary disease on in-hospital morbidity and mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. *International Journal of Cardiology*. 2017; 243:437–42. DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.05.044
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2021. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2021 Report. Available at: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMIV.pdf.
3. Аверков О.В., Душляков Д.В., Гиляров М.Ю., Новикова Н.А., Шахнович Р.М., Яковлев А.Н. и др. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. *Российский кардиологический журнал*. 251-310
4. Jatene T, Biering-Sørensen T, Nochioka K, Mangione FM, Hansen KW, Sørensen R et al. Frequency of Cardiac Death and Stent Thrombosis in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Undergoing Percutaneous Coronary Intervention (from the BASKET-PROVE I and II Trials). *The American Journal of Cardiology*. 2017;119(1):14–9. DOI: 10.1016/j.amjcard.2016.09.013
5. Зафираки В.К., Космачева Е.Д. Пациент с ишемической болезнью сердца и хронической обструктивной болезнью легких в эпоху эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях. – М.-Краснодар: Кубанский Государственный Медицинский Университет, 2019. - 286с
6. Sand JMB, Leeming DJ, Byrjalsen I, Bihlet AR, Lange P, Tal-Singer R et al. High levels of biomarkers of collagen remodeling are associated with increased mortality in COPD – results from the ECLIPSE study. *Respiratory Research*. 2016;17(1):125. DOI: 10.1186/s12931-016-0440-6
7. Прокофьева Т.В., Липницкая Е.А., Кузьмичев Б.Ю., Полунина О.С., Воронина Л.П., Полунина Е.А. Влияние хронической обструктивной болезни легких на уровень гомоцистеинемии и состояние коронарных сосудов у больных инфарктом миокарда. *Туберкулез и болезни легких*. 2019; 97(10):12-8
8. Maclay JD, McAllister DA, MacNee W. Cardiovascular risk in chronic obstructive pulmonary disease. *Respirology*. 2007;12(5):634–41. DOI: 10.1111/j.1440-1843.2007.01136.

9. Portillo K, Abad-Capa J, Ruiz-Manzano J. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ventrículo izquierdo. *Archivos de Bronconeumología*. 2015;51(5):227–34. DOI: 10.1016/j.arbres.2014.03.012
10. Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EFM. Systemic Effects of Smoking. *Chest*. 2007;131(5):1557–66.
11. Yawn BP, Keenan JM. COPD—The Primary Care Perspective: Addressing Epidemiology, Pathology, Diagnosis, Treatment of Smoking's Multiple Morbidities and the Patient's Perspective. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2007;4(1):67–83. DOI: 10.1080/15412550601169562
12. Vanfleteren LEGW, Spruit MA, Groenen MTJ, Bruijnzeel PLB, Taib Z, Rutten EPA et al. Arterial stiffness in patients with COPD: the role of systemic inflammation and the effects of pulmonary rehabilitation. *European Respiratory Journal*. 2014;43(5):1306–15. DOI: 10.1183/09031936.0016931
13. Man SFP, Van Eeden S, Sin DD. Vascular Risk in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Role of Inflammation and Other Mediators. *Canadian Journal of Cardiology*. 2012;28(6):653–61. DOI: 10.1016/j.cjca.2012.06.013
14. Rabinovich RA, MacNee W. Should we treat chronic obstructive pulmonary disease as a cardiovascular disease? *Expert Review of Respiratory Medicine*. 2015;9(4):459–72. DOI: 10.1586/17476348.2015.1070099
15. Wang R, Li J-Y, Cao Z, Li Y. Mean platelet volume is decreased during an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. *Respirology*. 2013;18(8):1244–8. DOI: 10.1111/resp.12143
16. Fimognari FL, Scarlata S, Conte ME, Incalzi RA. Mechanisms of atherothrombosis in chronic obstructive pulmonary disease. *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2008;3(1):89–96. DOI: 10.2147/copd.s1401
17. Кароли Н. А., Бородкин А. В., Ребров А. П. Хроническая сердечная недостаточность различного генеза // Пульмонология. 2016. № 26 (1). С. 38–45.
18. Wang Q. P., Cao X. Z., Wang X. D. et al. Utility of NTproBNP for identifying LV failure in patients with acute exacerbation of chronic bronchitis // *PLoS One*. 2013. № 8 (1). P. 525–553.
19. Мирзаев, Ризамат Зиядуллаевич, Элеонора Негматовна Ташкенбаева, and Гулнора Алиевна Абдиева. "ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ." *Журнал кардиореспираторных исследований SI-2* (2022).
20. Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna, Abdieva Gulnora Alievna Features of ischemic heart disease in association with climacteric cardiopathy // *European science review*. 2018. №3-4.
21. Ташкенбаева Элеонора Негматовна, Ражабова Нилуфар Турабаевна, Кадилова Фарзона Шухратовна, Абдиева Гулнора Алиевна АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ СОБЫТИЙ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ // *JCRR*. 2020. №3.
22. Махмудова, А.Н. and Махмудова, С., 2022. Гуманитаризация медицинского образования как фактор повышения качества обучения в вузе. *Science and Education*, 3(6), pp.709-718. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2023 / Volume 4 Issue 6 ISSN 2181-0842 / Impact Factor 3.848 137
23. Махмудова, А.Н., 2022. Правовая защита пациентов в сфере здравоохранения в новом Узбекистане. *Academic research in educational sciences, (Conference)*, pp.102-107.
24. Махмудова, А.Н., Афанасьева, О.Г. and Камариддинзода, А.К., 2022. ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. *ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ, (SI-2)*.
25. Nugmanovna, M.A. and Kamariddinova, K.A., 2021, January. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions. In *Archive of Conferences (Vol. 13, No. 1, pp. 169-173)*.
26. Nugmanovna, M.A., 2022. BIOETHICS AS A FORM OF PROTECTION OF INDIVIDUALITY AND PERSONALIZED MEDICINE. *Thematics Journal of Social Sciences*, 8(4).
27. Nugmanovna, M.A., 2022. БИОЭТИКА ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA. *ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ, (SI-2)*.
28. Hemmerling, D., Signorelli, B., Wojakowski, W., Tendera, M., & Jadczyk, T. (2021). ГОЛОСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(4), 9-12.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000